

THE STUDY OF LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH

Durdona Mustafayeva

Tutor at The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268288>

Abstract: This thesis explained the conduct of a linguistic-cultural description of phonological neologisms in English and the analysis of the main effective morphological methods for the formation of neologisms from the point of view of linguistics.

Keywords: neologism, linguoculture, conversion, abbreviation, affixation, potential word.

Аннотация: В данной дипломной работе было проведено лингвокультурологическое описание фонологических неологизмов в английском языке и анализ основных эффективных морфологических методов образования неологизмов с точки зрения лингвистики.

Ключевые слова: неологизм, лингвокультура, конверсия, аббревиатура, аффиксация, потенциальное слово.

Ingliz tilidagi neologizmlarning lingvistik-madaniy xususiyatlarini o'rganishning dolzarbligi, birinchi navbatda, so'z boyligini rivojlantirish va boyitishga, neologizmlarning ishlash xususiyatlarini aniqlashga va ularni talqin qilish va ingliz neologizmlarining lingvistik-madaniy xususiyatlariga murojaat qilishga qaratilgan zamonaviy so'z yasovchi morfologik jarayonlarni o'rganish zarurati bilan bog'liq. Ushbu muammoga murojaat qilish ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortdi va hanuzgacha jalb qilmoqda.

Yangi lug'at ingliz tilining so'z boyligini boyitish va to'ldirishning asosiy manbasini anglatadi. Neologizmlar yangi tushunchani yoki ilgari ma'lum bo'lgan hodisa yoki tushunchani belgilash funksiyasini bajaradi, ammo yangi semantik yoki stilistik xususiyatga ega. Neologizmlar adabiy tilning bir qismidir va uning mazmuni va ma'nosida milliy-madaniy tarkibiy qismni o'z ichiga oladi.

Tilshunoslik nuqtai nazaridan neologizmlarni shakllantirishning asosiy samarali morfologik usullarini tahlil qilish quyidagicha: affiksatsiya, so'z birikmasi, konversiya.

Ingliz leksikologiyasida neologizmlarni shakllantirishning bir necha usullari mavjud. Shuni ham ta'kidlash kerakki, zamonaviy ingliz tilida yangi so'z boyligini shakllantirishning ko'plab usullari mavjud: affiks usuli, substantivatsiya, konversiya, qisqartirish, so'z birikmasi va boshqalar. Zamonaviy leksikologiyada ingliz tilida yangi so'z boyligini shakllantirishning eng keng tarqalgan usullari

affiks usuli, so'z birikmasi, konversiya, qisqartirish, boshqa tillardan qarz olish, teskari derivatsiya, birlashtirish va qisqartirishdir.

Zamonaviy ingliz tilidagi neologizmlarning lingvistik-madaniy xususiyatlarini ingliz tilida so'z boyligini shakllantirishning samarali usuli sifatida batafsil tahlil qilsak: milliy-madaniy tarkibiy qismni o'z ichiga olgan ingliz neologizmlari ikki guruhga bo'linadi: fonologik neologizmlar va morfologik neologizmlar.

Zamonaviy ingliz tilidagi neologizmlarning lingvokulturologik xususiyatlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ingliz tilidagi yangi lug'at lingvokulturologik yondashuv doirasida taqdim etilishi va talqin qilinishi mumkin. Neologizmlarni tadqiq qilish so'zlarni shakllantirish usullari bo'yicha tasniflash doirasida va ularni zamonaviy lingvistikada lingvokulturologik yondashuv asosida talqin qilish orqali muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Alefirenko. N.F. "Lingvokulturologik tilning qiymatsemantik maydoni." (2010;92).
2. Kotelova N.Z. Tanlangan ishlar. SPB., (2015;188).
3. Erastova.D.A. "Neologizmlar va ularni ingliz tilida shakllantirish usullari" (2019;80-86)
4. LES "Lingvistik entsiklopedik lug'at" (1998;331).

